
**АНАЛИЗ ГЕРОПРОТЕКТОРНОГО И РАДИОПРОТЕКТОРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА МОДЕЛИ
*DROSOPHILA MELANOGASTER***

**ANALYSIS OF GEROPROTECTIVE AND RADIOPROTECTIVE
POTENTIAL OF EPIGENETIC DRUGS ON THE *DROSOPHILA
MELANOGASTER* MODEL**

Е.Н. Прошкина¹, Н.С. Тимушева¹, Н.Р. Пакшина¹, Л.А. Коваль¹,
Д.В. Михайлова¹, И.А. Соловьев¹, М.В. Шапошников¹, А.А. Москалев²

¹Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия;
proshkina.e.n@ib.komisc.ru

²Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины
РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, г. Москва, Россия;
amoskalev@list.ru

Ключевые слова: продолжительность жизни, γ -излучение,
эпигенетические препараты, *Drosophila melanogaster*

Старение представляет собой процесс снижения физиологических функций и адаптивных способностей организма. На молекулярном уровне одной из причин старения является нарушение скоординированной работы эпигенетических механизмов, включая метилирование ДНК, модификации гистонов, архитектуру хроматина и некодирующие РНК. В результате нарушается регуляция транскрипции, экспрессии генов, репликации и репарации ДНК. Эпигенетические изменения усиливаются при воздействии генотоксических факторов, способствуя ускоренному старению и гибели организма. В настоящее время разрабатываются подходы, позволяющие предотвращать угнетение или чрезмерную активацию эпигенетических механизмов с возрастом и при повреждающих воздействиях [1,2].

В данной работе изучено влияние эпигенетических препаратов на продолжительность жизни (ПЖ) и устойчивость к γ -излучению особей *Drosophila melanogaster*. Оценены эффекты RG108 (ингибитор ДНК-метилтрансфераз), UNC0646 (ингибитор метилтрансферазы гистонов G9a), трихостатин А и вориностат (ингибиторы деацетилаз гистонов), эноксацин (активатор РНК-интерференции). Кроме того, мы провели компьютерный поиск потенциальных ингибиторов белков PIWI и среди них оценили действие ателолола, метопролола, финголимода, имипенема, мизопростола на изучаемые параметры.

RG108, UNC0646, трихостатин А, вориностат и эноксацин (1–100 мкмоль/л) при потреблении в течение жизни имаго оказали слабое влияние на ПЖ, продлевая ее до 6%. В то же время среди потенциальных ингибиторов PIWI выявлены вещества с геропротекторным действием. Метопролол (50–5000 мкмоль/л) и имипенем (1–100 мкмоль/л) повысили медианную ПЖ мух на 3–19% ($p < 0.001$) и возраст 90% смертности – на 2–6 % ($p < 0.001$). Однако ателолол при высокой концентрации снизил эти параметры.

Устойчивость к острому воздействию γ -излучения в дозах 120 и 800 Гр оценивали у мух, потреблявших эпигенетические препараты в течение 15 сут. после вылета имаго. Большинство веществ снижали выживаемость на 4–33 % ($p < 0.001$) при обоих вариантах воздействия. Однако RG108, трихостатин А и финголимод увеличили медианную и максимальную выживаемость самцов на 17–75% ($p < 0.001$) после γ -излучения в дозе 800 Гр. Метопролол повышал устойчивость мух к облучению в дозе 120 Гр на 8–12% ($p < 0.001$).

Эффекты на ПЖ и радиоустойчивость могут быть связаны со способностью изучаемых препаратов модулировать экспрессию генов, обуславливающих стрессоустойчивость и долгожительность, через эпигенетические механизмы. Имипенем, который в наибольшей степени увеличивал ПЖ дрозофил, активировал гены *D-Gadd45*, *Rrp1*, *mus210*, *okr*, *Ku80*, *Sod1*, *Hsp27*, *Hsp68*, *Atg5*, *Irel* в 1.3-3.0 раза ($p < 0.05$). Его отрицательное влияние на радиоустойчивость может быть вызвано ингибированием PIWI, что подтверждает активация ретротранспозонов. Радиопротекторное действие RG108, трихостатина А, финголимоды и метопролола сопровождалось усилением экспрессии *D-Gadd45*, *Brca2*, *Ku80*, *mus210*, важных для репарации двуниевых и однониевых разрывов ДНК, в 1.7-3.1 раза ($p < 0.05$).

Таким образом, в комплексном исследовании на модели *Drosophila melanogaster* показано, что эпигенетические препараты, нацеленные на ферменты метилирования ДНК, модификаций гистонов и биогенеза некодирующих РНК преимущественно оказывают слабое геропротекторное действие, но значительно модулируют радиоустойчивость организма. Этот эффект обусловлен их влиянием на экспрессию генов ответа на стресс.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Генетические механизмы стрессоустойчивости и контроля продолжительности жизни для поиска новых мишеней для геропротекторных вмешательств на модели *Drosophila melanogaster*» (№ 125013101228-2).

Список литературы

1. Прошкина Е.Н., Соловьёв И.А., Шапошников М.В., Москалев А.А. Ключевые молекулярные механизмы старения, биомаркеры и потенциальные интервенции // Молекулярная биология. 2020. Т. 54. С. 883–921.
2. Wang K., Huicong L., Qinzhao H. et al. Epigenetic regulation of aging: implications for interventions of aging and diseases // Signal Transduct Target Ther. 2022. V. 7. Art. 374.

DOI:10.5281/zenodo.17058979

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156